

КРИПТОЛОГИЯ И КРИПТОГРАФИЯ

Доцент Каюмов Ш., студент Микаелян К.Э.

Ташкентский государственный технический университет.

doi.org/10.5281/zenodo.15449375

Аннотация: Статья посвящена одному из важных методов защиты информации являющейся актуальным в современном мире, криптографии и криптологии. Описания истории развития и принципы работы, а также используемые алгоритмы, указаны отличия этих алгоритмов, изложены Симметричные и Ассиметричные шифрования

Annotatsiya: Maqola zamonaviy dunyoda dolzarb bo‘lgan axborot xavfsizligini ta’minlashning muhim usullaridan biri – kriptografiya va kriptologiyaga bag‘ishlangan. Unda rivojlanish tarixi va ishlash tamoyillari, shuningdek, qo‘llaniladigan algoritmlar tavsiflanadi, ushbu algoritmlarning farqlari ko‘rsatiladi. Simmetrik va assimetrik shifrlash usullari haqida ma’lumot berilgan.

Abstract: The article is devoted to one of the important methods of information protection that is relevant in the modern world, cryptography and cryptology. Description of the history of development and principles of operation, as well as the algorithms used, the differences between these algorithms are indicated. Symmetric and Asymmetric encryption.

В современном мире информация стала одним из самых ценных ресурсов. Ее защита играет ключевую роль в различных сферах деятельности: от банковских операций и электронной почты до оборонных систем государств. Наука, занимающаяся методами шифрования и защиты информации, называется криптологией, а ее основным разделом является криптография. Эти дисциплины развиваются в ответ на постоянно меняющиеся угрозы и обеспечивают конфиденциальность, целостность и подлинность данных. **Криптография** — это наука о методах защиты информации с использованием математических и вычислительных методов. Криптография существует тысячи лет, начиная с простейших методов скрyтия сообщений. В древности использовались

примитивные методы, такие как шифр Цезаря, в котором буквы сообщения сдвигались на фиксированное число позиций. Позже появились более сложные системы, например, шифр Вигенера, использующий ключевое слово для изменения шифруемого текста. Например, немецкую шифровальную машину “Энигма” удалось взломать трудами Алана-Тьюринга.

До начала XX века криптография основывалась преимущественно на ручных методах шифрования. Но с развитием вычислительной техники появились алгоритмы, обеспечивающие значительно более высокую степень защиты. Современная криптография опирается на математические теории, такие как теория чисел, комбинаторика и теория информации. **Основные принципы криптографии** является. Конфиденциальность (защита информации от несанкционированного доступа); Целостность (обеспечение неизменности данных) Аутентификация (подтверждение подлинности источника информации); Неотказуемость -(невозможность отрицания авторства сообщения). Эти принципы лежат в основе современных криптографических систем, применяемых в банковской сфере, защите интернет-транзакций и государственных системах безопасности. Криптография делится на два основных вида: симметричную и асимметричную. **Симметричная криптография** метод, при котором используется один и тот же ключ для шифрования и расшифрования данных. Формально этот процесс можно представить следующим образом: $C = E(K, P)$ $P = D(K, C)$ где C-зашифрованный текст, P- открытый текст, K - ключ, E и D – функции шифрования и дешифрования соответственно. Классическим примером является алгоритм.

DES (Data Encryption Standard)

- Симметричный блочный шифр, с ключом 56 бит, блок данных 64 бита.
- Имеет Алгоритм: Разделение данных на блоки по 64 бита; 16 раундов перестановок и замен (Feistel-сеть); Использование 48-битных подключей на каждом раунде.

- Безопасность: устарел из-за малого размера ключа. Взламывается методом полного перебора (brute force).

А более современным вариантом является. **AES (Advanced Encryption Standard)**

- Симметричный блочный шифр, ключ 128 ,192 ,256 бит , блок данных 128 бит.

- Алгоритм применение S-блоков (подстановки) и перестановок, 10, 12 или 14 раундов (в зависимости от длины ключа),

Использование метода “цепочки замен и перестановок” (SP-сеть),

- Безопасность: Высокая, используется в стандартах безопасности (например, в NSA).

- Защита данных в банковских системах, VPN, Wi-Fi (WPA2).

Основной недостаток этого метода - необходимость безопасной передачи ключа между сторонами. Асимметричная криптография - метод, при котором используются два различных ключа: открытый (public key) и закрытый (private key). Основное математическое выражение для асимметричного шифрования можно записать так: $C = E(PK, P)$ $P = D(SK, C)$ где PK - открытый ключ, SK - закрытый ключ. Открытый ключ предназначен для шифрования, а закрытый - для расшифрования. Этот метод лежит в основе алгоритма RSA, широко применяемого в защите данных.

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) - это асимметричный криптографический алгоритм, основанный на сложности факторизации больших чисел.

1. Генерация ключей. Выбирается два больших простых числа p и q и вычисляем их произведение: $n = p \cdot q$ (n называется модулем).

1.2. Вычисляем функцию Эйлера: $\varphi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$

1.3. Выбираем открытый экспонент e , такое что: $1 < e < \varphi(n)$,
 $gcd(e, \varphi(n)) = 1$

1.4. Вычисляем закрытую экспоненту d , которая является мультипликативно обратной к e по модулю $\varphi(n)$ $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$

Публичный ключ: (e, n) , Приватный ключ: (d, n)

2. Шифрование. Для зашифрования сообщения m , представленного в числовом формате, используем формулу: $c = m^e \bmod n$. Где c - зашифрованное сообщение.

2.1. Расшифрование: $m = c^d \bmod n$. Т.к. d является обратным к e по модулю $\varphi(n)$, расшифрованное сообщение m совпадёт с оригинальным

ЕСС (Elliptic Curve Cryptography) основан на алгебре эллиптических кривых и арифметике конечных полей где Эллиптическая кривая Определяется уравнением: $y^2 = x^3 + ax + b \bmod p$.

где p - простое число, $a, b \in \mathbb{Z}_p$, и дискриминант $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ (чтобы кривая была гладкой).

Генерация ключей происходит так:

1. Выбираем эллиптическую кривую и точку G на ней.
2. Генерируем закрытый ключ d (случайное число).
3. Вычисляем открытый ключ: $Q = dG$

Публичный ключ: (G, Q) , Приватный ключ: d

Дешифрование (ElGamal на ЕСС)

1. Выбираем случайное число k .
2. Вычисляем два значения: $C_1 = kG, C_2 = M + kQ$ где M — сообщение, представленное в виде точки на кривой.

И расшифрование: Получатель вычисляет: $M = C_2 - dC_1$

Т.к: $C_2 - dC_1 = M + kQ - d(kG) = M$

Хеш-функции используются для проверки целостности данных. Они преобразуют входное сообщение в уникальный код фиксированной длины (хеш): $H = h(M)$ где M - исходное сообщение, H - его хеш, а h - хеш-функция.

Будущее криптологии и криптографии тесно связано с развитием квантовых технологий, искусственного интеллекта и блокчейна. Современные криптографические алгоритмы, такие как RSA и ЕСС, могут быть

скомпрометированы с появлением мощных квантовых компьютеров, что требует создания новых защищенных решений.

Квантовая криптография предлагает методы, такие как квантовое распределение ключей (Quantum Key Distribution, квантовое распределение ключей) - это метод безопасного обмена криптографическими ключами, основанный на принципах квантовой механики обеспечивающее абсолютную безопасность за счет принципов квантовой механики. Однако широкое внедрение таких технологий требует значительных ресурсов и инфраструктуры.

Квантово-устойчивые алгоритмы, включая решеточную, кодовую и многообразную криптографию, разрабатываются для защиты данных в постквантовую эпоху. Они основаны на задачах, которые трудно решить даже с квантовыми вычислениями.

В будущем криптография станет более адаптивной, устойчивой к квантовым угрозам и интегрированной в повседневную цифровую жизнь.

Заключение: Криптология и криптография играют критическую роль в защите информации в цифровом мире. Развитие этой науки позволило создать надежные методы шифрования, обеспечивающие конфиденциальность и безопасность данных. Однако с появлением новых технологий и угроз важно продолжать исследования в этой области, чтобы защитить данные от возможных атак. Таким образом, криптография останется одной из важнейших дисциплин в информационной безопасности в будущем. Кроме того, развитие технологий искусственного интеллекта также оказывает влияние на криптографию, позволяя создавать более устойчивые системы защиты и методы обнаружения атак. Усовершенствованные системы машинного обучения могут анализировать угрозы в реальном времени и предлагать оптимальные стратегии защиты. Это открывает новые горизонты в сфере информационной безопасности, делая цифровой мир более защищенным.

Литература

1. Уильям Столлингс — “Криптография и защита сетей” «Cryptography and Network Security: Principles and Practice» вышла в США в 1995-г издательством Prentice Hall. 528-с.

2. Дуглас Стинсон — “Криптология: Теория и практика” «Cryptography: Theory and Practice» вышло в США в 2018-г, книга была опубликована издательством Chapman & Hall/CRC Press. 620-с.